

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KOGNITIV USLUB RIVOJLANISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Nishanova Zamira Taskarayevna¹, Badritdinova Madina Baxromovna²

¹TDPU professori, psixologiya fanlari doktori, ²NamDPI dotsenti, psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491820>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv uslub rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari, maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv uslublarning o'zaro aloqadorligi va ularga ta'sir etuvchi omillar, uni diagnostika qilish usullari, kognitiv qobiliyatlarni rivojlantiruvchi dastur va uning samaradorligi haqida fikr yuritilgan. Maqola tarbiyachilar, pedagoglar, kognitiv uslub muammosi bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar uchun mo'ljallangan.

Tayanch so'zlar: kognitiv uslub, kognitiv nazorat, kognitiv temp.

Abstract. This article discusses the specific features of the development of cognitive style in preschool children, the interrelationships of cognitive styles in preschool children and the factors affecting them, methods of its diagnosis, a program for developing cognitive abilities and its effectiveness. The article is intended for educators, pedagogues, and specialists dealing with the problem of cognitive style.

Key words: cognitive style, cognitive control, cognitive pace.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития когнитивных стилей у детей дошкольного возраста, взаимосвязь когнитивных стилей у детей дошкольного возраста и факторы, на них влияющие, методы их диагностики, а также программа развития когнитивных способностей и ее эффективность. Статья предназначена для педагогов, воспитателей и специалистов, занимающихся проблемой когнитивного стиля.

Ключевые слова: когнитивный стиль, когнитивный контроль, когнитивный темп.

Respublikamizda ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri mustaqil qaror qabul qila oladigan va ijodiy fikrlaydigan yuksak malakali kadrlar tayyorlashdir. Istiqlol sharofati bilan Respublika xalq ta'limi, oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirliklarida o'qitish hamda tarbiyalash tizimini yanada takomillashtirishga oid bir qancha qarorlar, nizomlar, qonunlar, konsepsiyalar ishlab chiqildi. Bu hujjatlar barcha o'quv yurtlarida uzluksiz ta'lim – tarbiya berishda uyg'unlikni ta'minlashda ham nazariy, ham amaliy dastur vazifasini o'taydi. Bugungi islohotlar davri o'qitishning samarali metodlarini yaratishni, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi hamkorlikni yanada kengaytirishni, inson shaxsini shakllantirishda ta'lim – tarbiyaning yetakchiligini ta'minlashni, o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlari, milliy his – tuyg'ulari, kognitiv uslubga xos xususiyatlarini e'tiborga olgan holda ta'limiy – tarbiyaviy tadbirlarni amalga oshirishni taqazo qilmoqda.

“Kognitiv uslub” tushunchasi psixologik adabiyotlarga ingliz tilidan kirib kelgan bo'lib, “cognitive style” so'zi tarjima qilinganda “bilish uslubi” degan ma'noni anglatadi. Biroq, “bilish” va “kognitiv” tushunchalari sinonim emas. “Bilish” – ob'yektiv voqealikni individual ongda aks ettirish jarayoniga tegishli bo'lib, u sensor, pertseptiv, mnemik, fikrlash shaklidagi

bilish obrazlaridir. “Kognitiv” – tushunchasi turli darajadagi bilish obrazlarining shakllanishida ishtirok etadigan axborotlarni qayta ishlashning psixologik mexanizmiga taalluqlidir. Oddiy qilib aytganda, borliqni o‘rganishning o‘ziga xos individual uslubidir [2].

Kognitiv uslub – kishining o‘zini o‘rab turgan olamdagi axborotlarni qayta ishlashining o‘ziga xos individual uslubi bo‘lib, u idrok, analiz, qayta tuzish, toifalash va baholashdagi individual farqlarda o‘z aksini topadi. O‘z navbatida mazkur kognitiv munosabatlar ayrim tipik shakllarni tashkil etadi, shunga ko‘ra kishilar bir –biriga o‘xshashi yoki farq qilishi mumkin bo‘ladi (Gaiss, 1978) [3].

Kognitiv uslub tushunchasi shaxs psixologiyasi va bilish psixologiyasining chegarasida shakllangan. Uslub so‘zining qo‘shilishi bilan u o‘ziga xos tusga ega bo‘lgan. Shaxs psixologiyasida uslubni individuallik namoyon bo‘lishining eng yuqori darajasi sifatida ta’riflansa, bilish psixologiyasida esa intellektual faoliyatning rasmiy tabiatga ega ekanligini ta’kidlagan holda, uning psixik taraqqiyotning past yoki yuqori darajasiga aloqador emasligi e’tirof etiladi.

Uslubli yondashuvning shakllanishi bilish psixologiyasining predmetini transformatsiya qilinishiga olib keldi. Agar dastlab bilish psixologiyasi bilish faoliyatining umumiy qonuniyatlari haqidagi fan bo‘lsa, hozirda kishilarning borliqni bilish uslubidagi individual farqlarning mexanizmlari haqidagi fanga aylandi.

Bugungi kunda zamonaviy psixologiyada kognitiv uslublarning bir necha turlarini ajratib ko‘rsatish mumkin. Jumladan, Genri Uitkin tomonidan kognitiv uslublarning ikki turi maydonga tobelik va maydondan mustaqillik tipi aniqlandi. G.Uitkinni kishining maydondagi xulq – atvor xususiyatlari, ayniqsa “figura – fon”, “qism – butun” effekti ko‘proq qiziqtiradi. Bu uslub dastlab G.Uitkin tomonidan fazoviy orientatsiyalarga xos individual uslubni o‘rganish natijasida tavsiflangan edi. Ma’lum muddat o‘tgach, murakkab geometrik tasvirlardagi oddiy detallarni topish bilan bog‘lik vazifani hal qilishdagi pertseptiv faoliyatga xos individual uslub o‘rganilgan [4]. G.Uitkin ishlarida kognitiv uslub tushunchasi geshtalt psixologiyadagi maydon va maydondagi xulq – atvor haqidagi geshtalt psixologik tasavvurlar doirasida shakllandi. Har bir kishiga predmetli va ijtimoiy borliq (maydon) turlicha darajada ta’sir etadi.

1. Maydondan mustaqil tip G. Uitkin bo‘yicha kognitiv uslub turlaridan biri bo‘lib, xulq-atvor ichki faollikka yo‘naltirilgan bo‘ladi. Shuning uchun bu tipga kiruvchi shaxslar murakkab kontekstni osonlik bilan yenga oladilar, ya’ni murakkab yaxlit detalni tarkibiy qismlarga ajrata oladilar, tavsiya etilgan vaziyatni qayta hosil qila oladilar, muammoning qarama–qarshi tomonlarini tezda aniqlay oladilar, maydonga demonstrativ yondashuvni namoyon etadilar.

2. Maydonga tobe tip kognitiv uslub turlaridan biri bo‘lib, xulq-atvor tashqi faollikka yo‘naltirilgan bo‘ladi. Shuning uchun bu tipga kiruvchi shaxslar murakkab kontekstni yenga olmaydilar, ya’ni ularga murakkab detaldagi qismlarni aniqlash uchun ularga ko‘p vaqt kerak bo‘ladi, vaziyatni tayyor holda qabul qilishadi, muammolarni har doim ham o‘z vaqtida aniqlay olmaydilar, maydonga nisbatan global yondashuvni namoyon etadilar.

G.Uitkin bolada maydonga tobelik yoki maydondan mustaqillik uslubining rivojlanishi undagi tashqi muhitga moslashish jarayonida to‘plangan tajribaga va psixologik xususiyatlarini ixtisoslashuviga bog‘liq ekanini aniqladi. Rivojlanish jarayonida bolada maxsus tajribani shakllanishi va to‘planishi tizimlashtirilmagan holatga nisbatan muayyan tuzilishga ega bo‘lib boradi [10].

Psixologik differentsiatsiyaning yuqori darajasiga erishishi artikulyatsiyalangan tajribaning mavjudligini bildiradi. Uitkinning fikricha, bolada tajriba ortishi jarayonida artikulyatsiyaning ikkita jihati: tajribani tahlil qilish darajasi va uni qayta tuzish qobiliyati rivojlanib boradi.

Artikulyatsiyalangan tajribaga ega bolalar yaxlit murakkab detalni juda oson idrok qiladi, uni o‘z tajribasiga, qoidalariga asoslanib qayta tuza oladi.

Rivojlanish jarayonida psixologik differentsiatsiyaning quyidagi to‘rtta sohasi farqlanadi [9]:

1. Artikulyatsiyalangan intellektual faoliyat ko‘rsatish. Dastlab maydonga tobelik – maydondan mustaqillik hodisasi pertseptiv faoliyat materiallari asosida tavsiflangan bo‘lib, u murakkab pertseptiv obrazdagi oddiy qismlarni ajratib olishda namoyon bo‘ladi. Shunday qilib, maydonga tobelik – maydondan mustaqillik kognitiv uslubi individual pertseptiv tajribaning artikulyatsiya qilish me‘yorini ifodalaydi. Natijada idrokdagi analitik qobiliyat boshqa intellektual faoliyat sohasidagi analiz qilish va ma‘lum tartibda tuza olish qobiliyati bilan bir qatorda qaraladigan bo‘ldi. Mazkur bilish faoliyati usullariga xos tafovutning umumiy o‘lchovi “kognitiv uslub” tushunchasi bilan ifodalangan, maydonga tobelik – maydondan mustaqillik esa uning tarkibiy qismidir.

2. O‘zining jismoniy tanasi haqidagi artikulyatsiyalangan tasavvurlar. Psixologik differentsiatsiya o‘z tanasi haqidagi nisbiy global sub‘yekiv qarashdan uning tarkibiy qismlari, o‘zaro munosabati hamda chegaralarini aniq anglashgacha rivojlanib boradi.

3. Shaxsiy mansublik hissi (ijtimoiy muhitdan o‘zining “Men” obrazini ajratib olish mezoni). Uitkinning fikricha, “Men” obrazining differentsiatsiya darajasi shaxslararo o‘zaro ta’sir vaziyatida mustaqil va o‘zini qanoatlantira oladigan darajada harakat qilishda ifodalanadi.

4. Shikast yetkazuvchi tajribadan maxsus himoyalanih va affektiv reaksiyalarni nazorat qilish. Psixologik mexanizmlar ixtisoslashmagan (global tarzda tajribadan foydalanish) yoki ixtisoslashgan (tajriba dastlabki differentsiatsiya asosida jalb qilinadi) bo‘lishi mumkin [5].

Psixologik differentsiatsiya jarayonida bolada kognitiv nazorat shakllanib boradi. Kognitiv nazorat tushunchasi psixoanalitik yo‘nalishdagi olimlar – J.Kleyn, P.Xolzman, R.Gardner, G.Shlezinger va boshqalarning ishlarida rivojlantirilgan[6].

Fenomenologiyasiga ko‘ra kognitiv nazorat sodir bo‘layotgan voqea –hodisalarni individual o‘ziga xos tarzda analiz qilish, tushunish va baholashdan iborat. Kognitiv nazorat – bu, birinchidan, affektiv qo‘zg‘atuvchilarga nisbatan “tuzilmali to‘xtatish” (insonlar bir – birlaridan idrok qilinayotgan vaziyatni turlicha munosabatda bo‘ladilar, unga nisbatan turli ehtiyoj va affektiv ta’sirlarni namoyon etadilar); ikkinchidan, individning psixik omillarni koordinatsiya qilish imkoniyati, vaziyat talablari ta’sirida adaptiv (moslashuvchanlik) tabiatiga ega xulq – atvor shakllanadi. R.Gardnerning fikricha, biror kognitiv nazorat tipiga ko‘ra shaxs xususiyatlari haqida xulosa chiqarib bo‘lmaydi. Asosiy e’tiborni “kognitiv uslub” deb nomlangan kognitiv nazorat kompleksiga qaratish lozim. Kognitiv uslub, birinchidan, mazkur shaxsning kognitiv uslubi kognitiv nazorat qiluvchi tamoyillarning o‘ziga xos birikuvi (kombinatsiyasi)dan iborat bo‘lganligi sababli, u turli maxsus vaziyat talablaridan xolidir; ikkinchidan, kognitiv uslubni tashkil etuvchi nazorat tamoyillari bir – biriga bog‘liq bo‘lmagan holda turli – tuman individual – ixtisoslashgan birikmalar shaklida namoyon bo‘ladi. Shuning uchun ham kognitiv uslubga asoslangan holda insonlarning muayyan vaziyatdagi xulq –atvorini oldindan bashorat qilish mumkin.

Maktabgacha yoshdagi bolalar kognitiv sohasining geterexronligini o‘rganishda kognitiv uslublarni tadqiq etish zaruriy sharoitdir. Bu har bir insonning o‘z maqsadiga erishishi o‘ziga xos hayot yo‘lini bosib o‘tishi bilan bog‘liqdir. Kognitiv uslublarni o‘rganishda turlicha yondashuvlarning mavjudligiga qaramay, uning tabiati oxirigacha o‘rganilmagan, bu intellekt rivojlanish darajasi bilan bog‘liq bo‘lishi ehtimol. Turli maktablar tomonidan kognitiv uslublarning tadqiq etilishini tizimli tahlil etish natijasida kognitiv uslublar turli ijtimoiy omillar

ta'sirida hayot davomida shakllanadi deb taxmin qilish mumkin. O'smirning kognitiv uslubini rivojlanayotgan shaxsning integral tizimi, o'z maqsadiga erishish uchun vosita va usullardan foydalanish tartibi sifatida qarab chiqish zarur. Bunda ma'lumotlarni olish, ijtimoiy pertseptsiya, axborotni qayta ishlash jarayonini idora qilishga javob beradigan psixik mexanizmlarni differentsiyallash, nazorat qilishning o'ziga xosligi, shuningdek intellektual faoliyat xususiyatlari, intellektual faollik shakllari nazarda tutiladi [7].

O'tkazilgan tadqiqotlarda maktabgacha yoshdagi bolalarda axborotni qayta ishlash jarayonini boshqarishning psixik mexanizmlarini differentsiyallashuvi ijtimoiy pertseptsiya, noaniqlikka nisbatan tolerantlik, tafakkur va faoliyat mahsulдорligini semantik tuzilmalardagi individual farqlar orqali kuchaytirilishi natijasida kognitiv uslubni konstruktiv rivojlanishiga ta'sir etish mumkinligi isbotlandi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagicha xulosa shakllantirish mumkin;

Shunday qilib kognitiv uslubning asosiy vazifasi tashqi olamdan kelayotgan axborotlarni shunchaki qabul qilish va qayta ishlashdan iborat emas, balki tayanch bilish jarayonlarini koordinatsiya qilish va boshqarishdan iboratdir. Kognitiv uslub borliq va sub'yekt o'rtasidagi vositachi bo'lib, u bevosita individual moslashuvchan jarayonlarning kechishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Kognitiv uslublar bevosita intellektual faoliyatning mahsulдорligiga javob bermaydi, topshiriqlarni to'g'ri va tez bajarilishiga aloqador emasligi tufayli ham u qobiliyat emas. Biroq, kognitiv uslublar axborotlarni qayta ishlash jarayonini tashkil etish uchun mas'ul bo'lganligi sababli, ularni metakognitiv qobiliyat deb atash mumkin. Metakognitiv qobiliyat intellektual o'zini – o'zi boshqarish va intellektual faoliyat samaradorligiga aloqadordir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Baxromovna, B. M. (2024). Ta'lim jarayonida qo'rquvni bartaraf etishga innovatsion yondashuv. TADQIQOTLAR. UZ, 49(3), 13-19.
2. Badritdinova, M. B., & Rustamova, T. N. (2021). Psychological characteristics of development of thinking in students in the educational process. Science and Education, 2(2), 331-337.
3. Badritdinova, M. B. (2019). HE DEVELOPMENT OF METAMETHODS ASSOCIATED WITH COGNITIVE METHODS. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(6), 483-489.
4. Бадритдинова, М. Б. (2020). Различия между базовой, дидактической и когнитивными структурами личности. Oriental Art and Culture, (II), 158-161.
5. Бадритдинова, М. (2015). ТАЛАБАЛАР ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАОЛИЯТИНИ ЎРГАНИШГА НИСБАТАН СИСТЕМАЛИ ЁНДАШУВ. Илмий ахборотнома.
6. Бадритдинова, М. Б. (2024). Методологические проблемы устранения фобий в современной психологии. Science and Education, 5(11), 311-318.
7. Badridinova, M. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALAR DIQQATINI BARQARORLASHTIRISH USUL VA VOSITALARI. TA'LIM TIZIMIDA PSIXOLOGIK XIZMATNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI: NAZARIYA VA AMALIYOT mavzusidagi Respublika II-ilmiy-amaliy konfensiya maqolalari to'plami.
8. Badritdinova, M. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA TAFAKKUR USLUBINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI. TA'LIM TIZIMIDA PSIXOLOGIK XIZMATNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI: NAZARIYA VA AMALIYOT mavzusidagi Respublika II-ilmiy-amaliy konfensiya maqolalari to'plami.